

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS NOTIFICADOS DE COLECISTECTOMIAS MEDIANTE COLECISTITE NO ESTADO DO PIAUÍ ENTRE OS ANOS 2018 E 2022

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10308575

Monica Aparecida Miranda Carvalho,

Coautor(es):

Brenno Willian Sousa Santos,

Guilherme Vilarinho de Castro Barbosa Cabral,

Inessa Camille Lima Araújo,

Maria Eduarda da Silva Oliveira Araújo,

Orientador: Renandro de Carvalho Reis

RESUMO

INTRODUÇÃO: A litíase biliar caracteriza-se pela presença de cálculos na vesícula biliar sendo fator de risco para doenças obstrutivas das vias biliares. Esses cálculos são geralmente formados pela supersaturação do colesterol na bile e quando há impactação no ducto cístico, há uma inflamação da vesícula, denominada colecistite. O tratamento para indivíduos sintomáticos é a colecistectomia. OBJETIVO: Traçar o perfil epidemiológico da colecistite, bem como colecistectomia, quanto às

internações, abrangendo faixa etária e sexo, bem como desfechos clínicos no Estado do Piauí. Métodos: Estudo epidemiológico retrospectivo e quantitativo realizado no período de 2018 a 2022, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. O Microsoft Excel será utilizado para processamento e análise dos dados. Resultados: No Piauí, ocorreram 19.436 colecistites, com proporções médias de 23,3% nos anos de 2022 (4509 casos), 2019 (4650 casos) e 2018 (4500 casos). Em 2021 e 2020, foram observados 3315 (17%) e 2506 (12,9%) casos, respectivamente. O atendimento eletivo totalizou 13.021 casos, enquanto o de urgência registrou 6.415 casos. A faixa etária de 30-39 anos foi responsável por 4351 (22,3%) casos, seguida por 40-49 anos com 3914 (20%) e 50-59 anos com 3346 (17%). As mulheres representaram 15250 casos (78,3%), enquanto os homens apresentaram 4230 (21,7%). Quanto às intervenções cirúrgicas, foram realizadas 15440 colecistectomias, das quais 12767 foram eletivas e 2673 foram de urgência, pontua-se também maior prevalência pelos anos de 2022 (3614 casos), 2019 (3756 casos) e 2018 (3668 casos). Conclusão: As internações eletivas foram maiores (2:1) em relação à urgência, as mulheres representaram 78,3% dos casos; maior incidência na faixa etária de 30-39 anos, seguida de 40-49 e 50-59 anos. A prevalência de colecistectomias eletivas foi de 4:1. Destaca-se a importância da prevenção, conscientização e acesso aos serviços de saúde no enfrentamento da colelitíase e colecistite no Piauí.

PALAVRAS-CHAVE: Colecistectomia, Colelitíase, Colecistite, Epidemiologia

Referências

DANI, Renato; PASSOS, Maria do Carmo F. Gastroenterologia Essencial, 4^a edição. Rio de Janeiro – RJ: Grupo GEN, 2011.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. Informações de saúde TABNET. Disponível em

<https://datasus.saude.gov.br/informacoesde-saude-tabnet/> [acessado em maio de 2023].

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINOVAFAPI

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil